

Het MAB vóór 50 jaar

Juli en september 1950

Prof. Dr. M.A. van Hoepen

Onder de titel "Naar aanleiding van 'Hoofdlijnen der toegepaste organisatie' van Ir. Ernst Hijmans en Dra Eva Hijmans" geeft Prof. dr. Abr. Meij in feite een uitgebreide (10 pagina's) bespreking van het in de titel vermelde, vermaarde boek. "Hulde aan de schrijvers ..., dat zij onze Nederlandse vakliteratuur met dit boek verrijkt hebben ... hulde aan de firma Kluwer voor de verzorgde uitgave ...". Het enige kritiekpunt is eigenlijk "dat in het hoofdstuk over kostprijberekening ... de *organische* behandeling ... met zijn vastheid in gedachtenconstructie en eenheid van conceptie ontbreekt ... (dit komt) omdat in dit deel van het werk ... Limperg's theorie van de 'economische kostprijs' (niet) als uitgangspunt is gekozen ...".

H.A.A. de Melverda zet zijn behandeling van de "Correlatierekening als hulpmiddel bij bedrijfs-economische analyses" voort (daarover straks meer). Na deze bijdrage volgt een behandeling van de 'Schuldregisters der Nederlandse Staatsleningen' door mr. J. de Wilde en A.B. Frielink. "Vooral sedert de bezettingsjaren (was) het individuele sparen in sterke mate vervangen door het collectieve sparen ... door middel van levens- en pensioenverzekeringen, ... deze grote vermogens waren vooral in staatsobligaties belegd... Dat geeft bijzondere technische bezwaren. Voor de bewaring zijn grote kluisruimten en vergaande controlemaatregelen nodig; de halfjaarlijkse couponverzilvering is veelal het werk van een aantal kluisemployé's gedurende enkele weken; voor de controle der uitlotingen moet eveneens heel wat werk worden verzet... (De) sedert 1 Januari 1948 (door) de Minister van Financiën voor de houders van grotere aantallen staatsobligaties ... ingevoerde 'inschrijving' (in) de schuldregisters der Nederlandse Staatsleningen is ... heel wat efficiënter". De kosten vallen mee: "voor het aanhouden van een rekening ... f 1.00 per maand voor de eerste f 100.000; f 0,01 per maand voor elke f 10.000 boven dit bedrag". De

inschrijvingen zijn ter beurze verhandelbaar, voor "de nieuwe vorm van staatsschuld ... is het positieve stelsel ingevoerd ...: wanneer men ... verkrijgt van degene, die als eigenaar der inschrijving in het schuldregister staat ingeschreven, wordt men als eigenaar aangemerkt ... Pandrecht wordt gevestigd door kennisgeving aan de Agent ... van Financiën, ... (in principe) wordt de rente aan de pandnemer uitgekeerd". De contemporaine lezer (althans uw *chroniquer*) staat verwonderd als hij zich realiseert, dat deze voor ons thans vanzelfsprekende vorm van giraal effectenverkeer vijftig jaar geleden nog als zeer revolutionair werd beschouwd.

Drs. J.A. Hendriks bespreekt: "Bevordering van het gemeenschapsbesef in de bedrijven ... prae-adviezen uitgebracht op de eerste dag van de Efficiency-dagen (November 1949)". De besproken resultaten doen in huidig licht nogal archaisch aan, de bespreker is evenwel "... dankbaar voor het gebodene ... De bevordering van efficiëntie is niet meer een kwestie zuiver en alleen van toepassing van bepaalde technieken, ... doch in de eerste plaats ... van *psychologie* ... Het gemeenschapsbesef ... is een van de doeleinden van de menselijke arbeidsverrichtingen".

Het septembernummer opent met een 'Van de redactie'. Het betreft twee benoemingen: "Drs. A.A. de Jong (die) benoemd (is) tot lector in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam ... (en) A.M. van Rietschoten (die) benoemd (is) tot buitengewoon

Prof. Dr. M. van Hoepen is hoogleraar bedrijfs-huishoudkunde en accountancy EUR, vennoot (door middel van beroepsvennootschap) van Deloitte & Touche Accountants, lid Raad voor de Jaarverslaggeving en Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.

hoogleraar aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam ... als opvolger van (zowel) Prof. Dr. Th. Limperg jr. (als) van de lector G.P.J. Hogeweg”.

Prof. dr. P.J.A. Adriani heeft op verzoek van “de Redactie van het *MAB* ... enige voordrachten ... over de belastingpolitiek en het bedrijfsleven ... verwerkt tot een artikel”, dit wordt gepubliceerd onder de titel ‘Het fiscale heden en de toekomst’. Als uitgangspunt neemt Adriani “de sterk toenemende bevolking in het bijzonder het (stijgend) aantal geboorten en de (stijgende) levensduur ... Dit brengt ... drie problemen naar voren:

- a. de toeneming van de productieve leeftijdsklasse ... en de vereiste uitbreiding van het productieapparaat;
- b. het probleem der volkshuisvesting;
- c. de oudedagsverzorging”.

Voor de uitbreiding van het productieapparaat zijn vooral besparingen nodig. In het “sparen door particulieren” heeft Adriani een zwaar hoofd, “als men rondom zich ziet hoe een groot deel van onze bevolking alles wat vermaak is, najaagt ... schijnt het (ook) een onmogelijke taak door fiscale maatregelen daarin verandering te brengen”. De oplossing op dit terrein moet vooral komen van het (verplicht) sparen door middel van pensioenverzekering, waarmee in één moeite door het derde probleem (de oudedagsvoorziening) wordt aangepakt. Een vuiltje dat volgens Adriani op dat laatste terrein nog moet worden weggewerkt is de heffing van “successierecht ... over de kapitaalswaarde van het pensioen”. Bij het tweede probleem zou een fiscale bijdrage aan de oplossing kunnen zijn het afschaffen van het “registratierecht ... voor de overdracht van onroerende zaken aan gemeenten en onder de Woningwet vallende lichamen”.

Opvallend is het aantal malen, dat Frankrijk als lichtend voorbeeld wordt gesteld. Zo wordt met instemming gewag gemaakt van de Franse vrijstelling van “het deel der winst, dat gebruikt zal worden tot verbetering enz. van het productieapparaat ...”, de Franse bepalingen over de meerwaarde (en) ... als voorbeeld wordt genoemd Frankrijk, waar een zeker percentage der winst is vrijgelaten, indien dit besteed wordt voor woningbouw. Ons land kent zo iets niet”.

Lod.S. Beuth behandelt ‘Enkele minder bekende aspecten van de personeel-verzekering’. Het is een pleidooi om niet in afwachting van ‘de nieuwe structuur der sociale wetgeving’ af te zien van het in ondernemingsverband treffen van aanvullende voorzieningen boven het van Staatswege te stellen bodempensioen ... Dat geldt ook voor de hoger bezoldigden ... Ook deze categorie blijft aange-

wezen op regelingen, die binnen de onderneming voor hen worden getroffen ... (want, -MAvH-stereotypen worden niet geschuwd-) ... de gezinslasten ... van een procuratiehouder zijn ... in verband met de opvoeding van zijn kinderen, zóveel hoger dan die van een arbeider (wiens kinderen vanaf hun 16^e jaar bovendien het gezinsinkomen versterken), dat het oversparen van bedragen, die tot het vormen van een voldoende oudedagsreserve leiden, uitgesloten is”.

P.G. van de Vliet (“secretaris Ned. Associatie voor Praktijkexamens”) stuurde een “Ingezonden brief naar aanleiding van het artikel “De regeringsaccountantsdiensten in Indonesië” van J.C. Rietveldt” (april 1950). Rietveldt had opgemerkt, dat de “Bond van Verenigingen voor Handelonderwijs in Nederlands-Indië” aldaar ongeveer de plaats inneemt van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens in Nederland. Ik kon niet helemaal bevroeden wie hier nu de langste tenen had, het wemelt van de bonden en verenigingen van leraren in het boekhouden en van licentiehouders. Blijkbaar slechts voor echte tijdgenoten te volgen (uw chroniquer lag toen nog in de luiers).

Het septembernummer wordt besloten met een aantal boekbesprekingen. Prof. dr. G.A. van Poelje bespreekt de intreedende “De betekenis van de bedrijfshuishoudkunde voor de organisatie van het overheidsbestuur” van dr. Abr. Mey (UvA, 10 oktober 1949). Abr. Mey had opgemerkt, “dat reeds in de bezettingsjaren reorganisatie van de financiële administratie van de staat werd voorbereid” op grondslag van de bedrijfseconomische beginselen der Amsterdamse School” ... “Van Poelje twijfelt aan het bestaan van een Amsterdamse School en meent “dat het juister was geweest, als bedoelde woorden in de pen waren gebleven”. Overigens meent de bespreker, dat Abr. Mey aan de bedrijfshuishoudkunde wel iets te veel verworvenheden toerekent, “de redenaar heeft zich ... enigszins schuldig gemaakt aan de neiging tot overdrijving en lyrische bezinging van de uitkomsten ... (de bespreker) had toch wel de behoefte (gevoeld) aan een iets grotere soberheid”. Prof. mr. J. Valkhoff bespreekt “Wetboek van koophandel en wet luchtvervoer met vermelding van de belangrijkste arresten, bewerkt door Mr. W.A.M. Cremers. “Het is meer een beschouwing over de betekenis van ‘het kandidaatsvak Burgerlijk en Handelsrecht ... voor de aanstaande accountants’ dan een inhoudelijke bespreking. Overigens worden “de wetenschappelijk verantwoorde, handige, duidelijke boekjes van Cremers ... gaarne aan de accountants en economen ten gebruik bij studie en in practijk aan(bevolen).

“A.B. Frielink bespreekt simultaan twee boeken (die tegelijkertijd onder zijn aandacht kwamen): “The analysis and control of distribution costs for sales executives and accountants” (van H.J. Brooks) en “Administratie en commercieel bedrijfsbeheer” (van H.A.A. de Kruijff). Het onderdeel kostenanalyse wordt in het Nederlandse boek gemist. Bij het onderdeel ‘beheersing der kosten’ scoort het Nederlandse boek veel beter op punt van ‘theoretische fundering’ in de ‘practische uitwerking’ komt het (Amerikaanse boek) grotendeels overeen met het Nederlandse ...” In de Repertoria van tijdschriftliteratuur en de lijsten van Ingekomen boeken trof ik in juli en september 1950 geen opvallende zaken aan.

Van mei tot en met oktober 1950 heeft H.A.A. de Melverda (vijf) bijdragen geleverd onder de titel: ‘Correlatierekening als hulpmiddel bij bedrijfs-economische analyses’. Het begin ... doet nogal metafysisch aan: “In de verschijnselenwereld is elk ding ... afhankelijk van andere dingen, en deze op hun beurt weer van andere dingen, zodat uiteindelijk elk ding afhankelijk is van alle overige dingen. Dit toont aan, dat alles in werkelijkheid Eén is. Slechts de Eénheid is onafhankelijk”. Het doel van de reeks “is de aandacht te vestigen van de bedrijfseconoom op het grote nut, dat de correlatierekening ook voor zijn vak kan hebben, vooral voor de praktische analyse”. In het eerste deel wordt een begin gemaakt met de enkelvoudige lineaire correlatie, in het tweede deel komen ‘strooiing, variatie en standaarddeviatie’ aan bod, in het derde deel wordt de berekening van de enkelvoudige lineaire regressielijn behandeld, alsmede de standaardfout, de tweede regressielijn en de regressielijn zonder constante factor. In deel vier (september) komen de enkelvoudige kromlijnige en de multi-pele correlatie aan de orde en de reeks wordt in deel vijf besloten met “een methodisch voorbeeld” (dit betreft “de analyse van de vraagcurve van de Haagse Tramweg Maatschappij N.V. voor de periode tussen de beide wereldoorlogen ...”). In hedendaagse ogen is het geheel meer iets voor een (basis-)leerboek dan voor een wetenschappelijk tijdschrift. In mei 1950 rechtvaardigde de redactie opname in ons Maandblad met “de hoop, dat de beschouwingen van de heer de Melverda aldus gemakkelijker de barrière van de afwerende houding zullen doen overwinnen en een groter aantal lezers zullen vinden, die de moeite zullen nemen om daarvan op gezette wijze kennis te nemen”.